

SHUKUR XOLMIRZAYEVNING "QAYTISH" HIKOYASIDAGI IRODALI AYOL TIMSOLI

Qo'ziyeva Shahrizoda

Urganch davlat universiteti

Filologiya fakulteti talabasi.

Annotatsiya: Shukur Xolmirzayevning "Qaytish" hikoyasida sabr-u matonat timsoli bo'la oladigan o'zbek ayoli, balki o'z kasbini juda sevadigan, hurmat bilan qaraydigan, urush yillaring qora kunlarini-da go'zal sabri bilan yengga olgan haqiqiy o'zbek onasi siymosi yaratilganligi haqida fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar: Urush, teatr, sabr, matonat, qaytish, hurmat, iroda.

O'zbek adabiyotining yana bir yuksak pog'onaga ko'tarilishida, badiiyat olamining yana-da boyishiga, go'zallashishiga o'zining munosib hissasini qo'shgan Shukur Xolmirzayev hikoyalari inson hayotining eng go'zal qirralarini, yashashning asl mohiyatini ocha oldi desak, mubolag'a bo'lmaydi. O'ziga xos fikrlash qobiliyatiga ega bo'lgan yozuvchi yuksak badiiy-falsafiy maydonni yarata oldi. Shukur Xolmirzayevning "Qaytish" nomli hikoyasida ham qancha qiyinchilig-u sinovlarga bardosh berib yashagan, o'z kasbiga sidqidildan yondashgan, kasbdoshlari orasida ham o'z qadriga va hurmatiga ega bo'lgan, sabrning eng go'zal namunasi bo'la olgan Qumrixon opa haqida so'z boradi. "Qumrixon opa yetmishdan oshib qoldi. U davlatdan pensiya oladi, epizodik rollarda chiqib turgani uchun teatr ham oylik to'laydi. Umrining qirq ikki yili shu teatr dargohida kechdi. Bir zamonlar opa o'rta bo'y, to'lagina, gajak qo'ygan qizcha edi. O'sha kezlarda dong'i Dog'istonga ketib, shu kishi o'ynagani uchun ham teatrga tomoshabinlar yopirilib kelgan paytlar ko'p bo'lgan. Ayniqsa, urush yillarida juda mashhur bo'lib ketgan edi".¹ Quyidagi hikoya prologidan ham Qumrixon opa haqida birozgina tasavvurga ega bo'ldik. Qumrixon

¹ Xolmirzayev.Sh. Og'ir tosh ko'chsa, -T: "Yosh gvardiya" nashriyoti, 1980. –B.29

opa qancha yillardan beri shu teatrdan ishlardi, mana endi qaridi, lekin bu yerdagilarning barchasi uni hurmat qilar, hatto o'zlariga ustoz o'rnida bilishar edi, qorovuldan tortib bosh rejissiyorgacha oldiga borib salomlashadi. Qumrixon opa besh yildan buyon asosiy rol ijro qilmagan edi, har vaqt kampirlar rolini o'ynar edi, shuning uchun qachondan beri unga ham rol berishlarini kutar edi. Quyidagi hikoya prologida ham bu haqida fikr yuritiladi. "Bir kuni opa o'sha kenggina zalda o'tirgan edi, ro'parasida har xil mavzularda chug'urlashayotgan artistlar orasida teatrning eng yosh rejissiyori Botirxon Zokirxonov paydo bo'ldi-da:

-Hozir chitka bo'ladi...Sen, sen, siz, siz ham читальный zalga kiringlar! -dedi.

Opaning qulog'i ding bo'ldi. Qanaqa pyesani o'qisharkan? Unga ham bironta rol chiqib qolarmikan?

Botirxon eshikdan mo'raladi, tag'in kimnidir chaqirdi-da, shoshilinch sigareta tutadi va burchakda o'rnidan turib, poldan sumkachasini olayotgan opaga qaradi:

-Siz ham boring!

Qumrixon ayaning yuragi gurs-gurs urib ketdi: men ham boraman ekan..."² Hamma pyesa o'qiydigan zalga kirishdi, pyesaning mazmun-mohiyati tushuntirildi, unda Ulug' Vatan urushi yillaridagi bitta o'zbek oilasida kechgan voqealar hikoya qilinadi, eri harbiyga ketib, qoraxat olgan kelinchak qaynonasining qistovlariga ham qaramay, uydan ketmay o'tirar, oqibat-eri kirib kelar, ana shu jarayonda qahramonlar dunyosi ochilib qolar edi. Lekin bu holat, bu mazmun Qumrixon ayaga notanish emas edi, chunki o'zi ham urushning qattiq nonidan totgan, ne-ne qora kunlarni boshidan kechirgan, aksiga olib bu pyesa ham ayni Qumrixon ayaning hayotini tasvirlayotgandek edi, ammo o'rtada qaytish va qaytmaslik kabi farqlar ham yo'q emas edi. "Asar Qumrixon opaga u qadar yangilik bo'lib tuyulmadi.

Uning o'zi asardagi qaynonaga o'xshab ketar, ittifoqo, o'zining o'g'lidan ham qoraxat kelgan edi. Farqi-Qumrixon opaning o'g'li urushdan qaytmagan, kelini ham undan izn kutmay ketib qolgan edi."³ Quyida keltirilgan hikoya prologidan ham

² Xolmirzayev.Sh. Og'ir tosh ko'chsa, -T: "Yosh gvardiya" nashriyoti, 1980. -B.29

³ Xolmirzayev.Sh. Og'ir tosh ko'chsa, -T: "Yosh gvardiya" nashriyoti, 1980. -B.30

Qumrixon opa bu rolni pyesada ijro etishidan avval haqiqiy hayotida ijro etganligini bilib olishimiz mumkin. Qumrixon aya o'ziga berilgan roldan judayam xursand, chunki u sevib rol ijro etmaganiga naqd besh yil bo'ladi, ustiga-ustak unga berilgan rolni o'ynashda hech ham qiynalmasligi aniq, u uyiga borib ham asar mazmuni haqida ko'p o'yladi. Bu rolni ijro etish unga ko'pam mehnat talab qilmaydigandek tuyuldi, ammo u o'sha qora o'tmishiga qaytadan tushishini, eski xotiralar girdobiga yana sho'ng'ishini, bu pyesa qalbidagi yaraga tuz bo'lib sepilishini qaydan bilsin... Rejissiyor Qumrixon ayaga pyesa mazmunini qayta-qayta tushuntirar, haqiqiy ona, haqiqiy qaynona, chinakam irodali, matonatli, qahramon ayol rolini ijro etishini uqtirardi. Bularni eshitgani sayin Qumrixon opaning qalbi larzaga kela boshladi, ko'ngli borgan sayin to'la boshladi, hali asar mazmuni gapirilayotgan paytda o'zini yig'idan to'xtata olmadi, endi o'zini rolini qanday qilib o'ynar ekan?! Mana nihoyat Qumrixon aya o'z rolini ijro etishga tushdi, lekin nuqul to'xtamasdan yig'lay boshladi, bu dastlab pyesa tabiiyligiga hissa qo'shdi, bu hol davom etavergach rejissiyorning ham fig'oni falakka chiqdi. Qumrixon ayaga nimadir yetishmayotgandek edi, balki ozgina iroda, va yo ozgina jiddiylik... U o'zidagi bu holatni seza boshladi, bu rolni ijro etolmayman deyishga ham tili bormaydi, teatrdan ketay desa keta olmaydi, chunki: "U qotib turar, ko'p narsani his qilar edi: orqasida baland imorat bor, u teatr! Unda opaning yoshligi qoldi, hayoti qoldi. Opa, ehtimolki, shu dargohga kelib qatnab yurgani uchun ham hayot edi! Endi bu yerdan ketadi...Qayerga?".⁴ Qumrixon aya bu rolni ijro etib bilmasligini angladi-yu uyinga qaytdi ham, lekin bu yer uning bor-yo'g'i edi... U uchun teatrdan ketishdek fojia, baxtiqarolik yo'q edi bu hayotda, ahir yo'qotadigan biron -bir yaqini bo'lmasa, shuning uchun ham u teatrga yana qaytib bordi.

"O'g'lim o'zimni yana bir sinasam bo'ladimi?"⁵ -dedi.

Botirxon allanechuk tamshandi va qarshisida...mardona bir ayolni ko'rdi.

⁴ Xolmirzayev.Sh. Og'ir tosh ko'chsa, -T: "Yosh gvardiya" nashriyoti, 1980. -B.39

⁵ Xolmirzayev.Sh. Og'ir tosh ko'chsa, -T: "Yosh gvardiya" nashriyoti, 1980. -B.40

Xulosa o'rnida shuni aytish kerakki, ayol matonati, irodasi, sadoqati bilan ko'plagan qiyinchiliklarni yengib o'tadi. Ammo hayotidan nolimaydi. Oilasi, farzandlari, umr yo'ldoshi uchun hatto jonini fido qiladi. Qalami o'tkir ijodkor, Shukur Xolmirzayev ham ana shunday o'zbek ayollarining metinday bardoshini o'z hikoyalarida yaqqol tasvirlay olgan. Va bu insonlarning qalbiga qo'yilgan haykal timsolida ta'rif va tahsinga sazovordir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Xolmirzayev. Sh . “Og‘ir tosh ko‘chsa” . Toshkent. 1980.
2. Yo‘ldoshev. Q. “ Yoniq so‘z”. Toshkent. 2006.
3. Xolmirzayev. Sh. Saylanma. 1-jild. www.ziyouz.com kutubxonasi
4. Xolmirzayev. Sh. “Yo‘llar, yo‘ldoshlar”. Toshkent. 1984.